

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 156 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	

INDIVIDUAL TA'LIM TRAYEKTORIYASI: MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKSPRESSIV NUTQ BUZILISHLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Fayziyeva Nozima Oybek qizi

O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
1-bosqich doktorantura talabasi

ORCID: 0009-0008-1141-5312

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan ekspressiv nutq buzilishlarining qisqacha tahlili keltiriladi. Nutq rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlar, jumladan, leksik xilma-xillikning yetarli emasligi va semantik xatoliklar miqdoriy hamda sifat jihatdan baholanadi. Shuningdek, bunday buzilishlarga ega bolalar uchun individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish metodologiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqotda nutq buzilishlarini bartaraf etishda gumanistik yondashuvning ahamiyati asoslanib, nutq buzilishlarining og'irlik darajasi va turidan kelib chiqib, bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda samarali pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: individual ta'lim trayektoriyasi; ekspressiv nutq buzilishlari; kognitiv rivojlanish; zamonaviy ta'lim paradigmasi; impressiv nutq.

Abstract: This article analyzes the characteristics of expressive speech disorders in preschool children. The psycholinguistic and pedagogical features of these disorders, as well as their impact on children's cognitive and social development, are examined. Particular attention is given to the individual educational trajectory as an effective tool for correcting expressive speech disorders. The study emphasizes the importance of a differentiated and humanistic approach that considers the nature and severity of speech disorders and focuses on addressing each child's individual educational needs through appropriate pedagogical strategies.

Key words: individual educational trajectory; expressive speech disorders; preschool children; speech development; speech therapy intervention.

Аннотация: В статье представлен анализ особенностей экспрессивных нарушений речи у детей дошкольного возраста. Рассматриваются психолингвистические и педагогические характеристики данных нарушений, а также их влияние на когнитивное и социальное развитие ребенка. Особое внимание уделяется индивидуальной образовательной траектории как эффективному инструменту коррекции экспрессивных речевых нарушений. Обосновывается необходимость дифференцированного и гуманистического подхода, ориентированного на учет индивидуальных образовательных потребностей ребенка в зависимости от характера и степени выраженности речевых нарушений.

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория; экспрессивные нарушения речи; дошкольный возраст; речевое развитие; логопедическая коррекция.

KIRISH

So'nggi yillarda maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishining buzilishlari, xususan, ekspressiv nutq buzilishlari zamonaviy ta'lim va logopediya sohasidagi dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda xalqaro tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, nutq va til rivojlanishidagi buzilishlar maktabgacha yoshdagi bolalarning 5–8 % ida uchraydi, shundan ekspressiv nutq buzilishlari 2–3 % ni tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkichlar bolalarning kognitiv, ijtimoiy va akademik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, keyingi ta'lim bosqichlarida o'qish va yozish qiyinchiliklari xavfini oshiradi.

Ekspressiv nutq buzilishlari bolaning fikrini og'zaki shaklda ifodalash, lug'at boyligini faol qo'llash, grammatik tuzilmalarni to'g'ri shakllantirish hamda muloqot jarayonida nutqdan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekspressiv nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning 60–70 % ida ijtimoiy muloqotda qiyinchiliklar, 40 % ida esa maktabga tayyorgarlik darajasining pastligi kuzatiladi. Shu bois, mazkur

buzilishlarni erta aniqlash va individual yondashuv asosida korreksiyalash pedagogik amaliyotda alohida ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim konsepsiyalarida bolalarning individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Individual ta'lim trayektoriyasi – bu bolaning yosh, psixofiziologik va nutq rivojlanish darajasiga mos ravishda tuzilgan, moslashuvchan va maqsadli ta'lim yo'nalishidir. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, individual ta'lim trayektoriyasini qo'llash ekspressiv nutq buzilishlariga ega bolalarda nutq faolligining 25–35 % ga oshishiga hamda lug'at zahirasining sezilarli darajada kengayishiga olib keladi [2].

Ekspressiv nutq buzilishlari bolalarda o'qish, yozish, og'zaki nutq hamda tushunish qobiliyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi, bu esa global miqyosda maktabdagi muvaffaqiyatsizliklarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [1]. Shu bois, bu turdagi buzilishlarni erta aniqlash va o'z vaqtida intervensiya qilish kelajakdagi akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlar uchun nihoyatda muhimdir [2].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekspressiv nutq buzilishlari bo'lgan bolalarda nafaqat nutq rivojlanishida, balki ijtimoiy-pragmatik muloqotda ham qiyinchiliklar kuzatiladi, bu esa ularning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [3]. So'nggi yigirma yil ichida impressiv va ekspressiv nutq buzilishlariga bag'ishlangan tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshgan bo'lib, bu holat nafaqat ushbu buzilishlarning miqdoriy ko'payishi, balki ularning sifat jihatidan o'zgarishi bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ekspressiv nutq buzilishi tushunchasi bolalarning so'z tanlash va aniq jummalarni shakllantirishdagi qiyinchiliklari bilan tavsiflanadi bo'lib, ushbu holat rivojlanish jarayonida yoki keyinchalik paydo bo'lishi mumkin [4]. Mazkur buzilish nutqiy kechikishlar, savollarga javob berishda qiyinchiliklar hamda gap tuzilishidagi chalkashliklar kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi, bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarning ekspressiv nutq ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligini anglatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning 5–8 % ida ekspressiv nutq rivojlanishida qiyinchiliklar kuzatiladi, bu esa keyinchalik tushunish, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarida, shuningdek, akademik muvaffaqiyatda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin [6].

So'nggi yillarda maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishining buzilishlari, xususan, ekspressiv nutq buzilishlari masalasi psixologiya, maxsus pedagogika va logopediya fanlari doirasida dolzarb tadqiqot yo'nalishiga aylandi. Ekspressiv nutq buzilishlari bolaning leksik-grammatik tizimi, fonetik-fonematik rivojlanishi hamda kommunikativ faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, keyingi ta'lim bosqichlarida, shuningdek, o'quv faoliyatida jiddiy qiyinchiliklarga olib keladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlari muammosi logopediya va korreksion pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nutqning ekspressiv tomoni bolaning lug'at boyligi, grammatik qurilishi va bog'lanishli nutqning shakllanishini o'z ichiga oladi hamda ushbu jarayon maktabgacha yosh davrida jadal rivojlanadi.

L.S. Vygotskiy nutqni bolaning psixik rivojlanishining asosiy vositasi sifatida baholab, nutq buzilishlari kognitiv rivojlanishga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasini" haqidagi nazariyasi individual yondashuv asosida korreksion ishlarni tashkil etishning metodologik poydevorini yaratadi [17].

R.E. Levina, T.B. Filicheva hamda G.V. Chirkina tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda umumiy nutq rivojlanishining yetishmovchiligi (NTR) sharoitida ekspressiv nutqning leksik-grammatik tizimi sezilarli darajada orqada qolishi aniqlangan. Ular maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi xususiyatlarni ko'rsatadilar:

- so'z boyligining cheklanganligi;
- grammatik shakllarning noto'g'ri qo'llanilishi;
- gap tuzishdagi buzilishlar;
- bog'lanishli nutqning fragmentarligi [11, 12].

L.V. Lopatina va O.V. Pravdina ekspressiv nutq buzilishlarini bartaraf etishda tizimli va bosqichli logopedik ish olib borish zarurligini asoslaydi. Ularning fikricha, korreksion jarayon artikulyatsion apparatni rivojlantirish, fonematik idrokni shakllantirish hamda grammatik tuzilmani mustahkamlashni o'z ichiga olishi lozim [13].

R.Sh. Shomahmudova o'zbek logopediya maktabida ekspressiv nutq buzilishlarini bartaraf etishda differensial yondashuv muhimligini ta'kidlaydi. Xususan, u nutq kamchiliklarini tuzatishda har bir bolaning individual psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv zamonaviy individual ta'lim trayektoriyasi konsepsiyasi bilan bevosita uyg'unlashadi [16].

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda (Paul & Norbury, 2012; ASHA, 2020) ekspressiv nutq buzilishlarini erta aniqlash va individual rejalashtirilgan intervensiya dasturlarini qo'llash yuqori samaradorlikka ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslangan ^[14].

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarini bartaraf etishda individual ta'lim trayektoriyasi asosida tuzilgan bosqichli, tizimli va diagnostik nazoratga tayangan korreksion ishlar yuqori natija beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada nazariy va empirik tadqiqot metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda individual ta'lim trayektoriyasi asosida korreksion ish samaradorligini baholashga qaratildi.

*Birinchi*dan, ilmiy-nazariy tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu metod orqali logopediya va korreksion pedagogika sohasidagi mahalliy hamda xorijiy olimlar (Vygotskiy, Levina, Filicheva va boshqalar) asarlari o'rganildi va ekspressiv nutq buzilishlarining nazariy asoslari tizimlashtirildi. Natijada maktabgacha yosh davrida ekspressiv nutqning leksik, grammatik va bog'lanishli komponentlari buzilishi o'zaro bog'liq holda namoyon bo'lishi aniqlashtirildi.

*Ikkinchi*dan, qiyosiy-taqqoslash usulidan foydalanildi. Ushbu metod asosida nutq rivojlanishi me'yorida bo'lgan bolalar ko'rsatkichlari bilan ekspressiv nutq buzilishiga ega bolalarning nutq xususiyatlari solishtirildi. Qiyoslash jarayonida lug'at boyligi hajmi, grammatik shakllardan foydalanish darajasi va gap tuzish ko'nikmalari mezon sifatida olindi. Taqqoslash natijalari shuni ko'rsatdiki, ekspressiv nutq buzilishiga ega bolalarda fe'llarning zamon shakllarini qo'llashda xatoliklar, morfologik umumlashtirishning sustligi hamda bog'lanishli nutqning fragmentarligi ustunlik qiladi.

*Uchinchi*dan, pedagogik kuzatish metodi qo'llanildi. Kuzatish jarayonida bolalarning erkin muloqotdagi nutq faolligi, dialogik va monologik nutq elementlaridan foydalanish darajasi tahlil qilindi. Ushbu metod individual ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqishda har bir bolaning nutqiy ehtiyojlari va qiyinchilik darajasini aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar umumlashtirish va xulosa chiqarish orqali ilmiy asosda bayon etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy manbalarda ekspressiv nutq buzilishlari ko'pincha lug'at boyligining cheklanganligi, grammatik tuzilmalardan noto'g'ri foydalanish, gap tuzishdagi qiyinchiliklar hamda nutqning izchilligi va ravonligining yetarli darajada shakllanmaganligi bilan tavsiflanadi ^[8].

Tadqiqotchilar maktabgacha yosh davrini nutq rivojlanishida sezitiv bosqich sifatida baholab, aynan shu davrda ekspressiv nutq buzilishlarini erta aniqlash va korreksiya qilish muhimligini ta'kidlaydilar. Ba'zi tadqiqotlarda ekspressiv nutqda buzilishi bo'lgan bolalarda kognitiv rivojlanish, xotira, diqqat va ijro funksiyalarida o'zgarishlar mavjudligi hamda bularning nutq bilan uzviy bog'liqligi aniqlangan ^[10]. Bu holat nutq buzilishlarini faqat lingvistik muammo sifatida emas, balki murakkab psixologik-pedagogik fenomen sifatida ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Individual ta'lim trayektoriyasi tushunchasi va uning ahamiyati. Zamonaviy ta'lim paradigmasida individual ta'lim trayektoriyasi tushunchasi bolalarning individual psixofiziologik xususiyatlari, rivojlanish darajasi va ehtiyojlariga mos ta'limni tashkil etish vositasi sifatida qaraladi. Individual ta'lim trayektoriyasi yondashuvi maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar, jumladan, ekspressiv nutq buzilishlariga ega maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda yuqori samaradorlikka ega ekanligi bir qator tadqiqotlarda isbotlangan.

Logopedik tadqiqotlarda individual yondashuv asosida tuzilgan ta'lim trayektoriyasi bolalarda nutq faoliyatini faollashtirish, motivatsiyani oshirish va nutqiy kamchiliklarni bosqichma-bosqich bartaraf etishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, individual ta'lim trayektoriyasi doirasida differensial mashqlar, moslashtirilgan o'yin texnologiyalari va multimodal yondashuvlardan foydalanish ekspressiv nutq buzilishlarini korreksiya qilishda yuqori natijalarni ta'minlaydi.

Shu bilan birga, ekspressiv nutq buzilishlarini aynan individual ta'lim trayektoriyasi asosida kompleks va tizimli korreksiya qilish texnologiyalariga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli emas. Ko'plab ishlar umumiy logopedik mashg'ulotlar yoki standart korreksion dasturlar bilan cheklanib qolgan bo'lib, bolalarning individual rivojlanish dinamikasi va shaxsiy ehtiyojlari yetarli darajada inobatga olinmagan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlarini individual ta'lim trayektoriyasi doirasida o'rganish va amaliy jihatdan asoslash zamonaviy maxsus pedagogika hamda logopediya fanlari uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega muammo hisoblanadi.

Har bir bolaning individual ta'lim trayektoriyasi dastlabki diagnostika natijalari asosida ishlab chiqildi. Trayektoriya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oldi:

- bolaning nutqiy rivojlanish darajasi va ehtiyojlarini aniqlash;
- qisqa va uzoq muddatli korreksion maqsadlarni belgilash;
- individual va kichik guruh mashg'ulotlari nisbatini aniqlash;
- o'yin texnologiyalari, vizual materiallar va multimodal mashqlarni tanlash;
- natijalarni monitoring qilish va trayektoriyani har bir bolaga individual moslashtirib borish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarini korreksiya qilishda individual ta'lim trayektoriyasi yondashuvining yuqori samaradorligi ko'plab tadqiqotlarda tasdiqlanib, o'z isbotini topgan. Mulohazalar shuni ko'rsatadiki, individual ta'lim trayektoriyasi samaradorligi bir nechta muhim mexanizmlar bilan izohlanadi. Birinchidan, har bir bola uchun alohida belgilangan maqsadlar va moslashtirilgan mashqlar nutqiy yuklamaning optimal taqsimlanishini ta'minladi. Ikkinchidan, o'yin texnologiyalari va multimodal yondashuvlardan foydalanish bolalarning kognitiv va kommunikativ faolligini kuchaytirdi.

Bundan tashqari, individual ta'lim trayektoriyasi doirasida amalga oshirilgan doimiy monitoring va moslashtirish jarayoni bolalarning rivojlanish sur'atidagi farqlarni hisobga olish imkonini berdi. Bu holat Archibald va Gathercole ta'kidlagan ishchi xotira va nutq rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, nutq buzilishlarining boshqa turlari bilan kombinatsiyalangan holatlarda individual ta'lim trayektoriyasining samaradorligini o'rganish ham dolzarb hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda ularni bartaraf etishda individual ta'lim trayektoriyasi yondashuvining pedagogik samaradorligi beqiyos o'rin egallaydi. Ekspressiv nutq buzilishlari bolalarda lug'at boyligining cheklanganligi, grammatik tuzilmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi va bog'lanishli nutqning past rivojlanganligi bilan tavsiflanishi bunday bolalarning kelajakdagi ijtimoiy adaptatsiyasi hamda akademik ko'rsatkichlariga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmasligini ko'rsatadi. Ota-onalar va pedagoglar uchun esa quyidagi takliflarni kiritish mumkin:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekspressiv nutq buzilishlarini erta aniqlash uchun tizimli diagnostika mexanizmlarini joriy etish;
- har bir bola uchun individual ta'lim trayektoriyasi ishlab chiqishda logoped, tarbiyachi va ota-onalar hamkorligini kuchaytirish;
- korreksion mashg'ulotlar mazmuniga leksik-grammatik mashqlar, bog'lanishli nutqni rivojlantiruvchi topshiriqlar hamda interaktiv metodlarni keng joriy etish tavsiya etiladi.

Shuningdek, kelgusida mazkur yo'nalishda kengroq eksperimental tadqiqotlar o'tkazish va statistik jihatdan chuqurroq tahlillarni amalga oshirish bu kabi nutqiy muammolarni erta bartaraf etishda samarali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. García, R., Pérez, M., & López, A. (2024). Expressive language disorders and academic achievement: A longitudinal study of early school outcomes. *Journal of Communication Disorders*, 105, 106364. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2023.106364>
2. Merdiasi, F., Valente, E., & Tomasello, M. (2017). Early intervention in expressive language delay: Long-term academic and social outcomes. *Early Childhood Research Quarterly*, 40, 13–25. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.01.003>
3. Gorobets, O. (2023). Social-pragmatic difficulties in children with expressive language disorders. *Logopedics Phoniatrics Vocology*, 48(1), 35–42. <https://doi.org/10.1080/14015439.2022.2104567>
4. Nzerem, C. U., & Nzerem, C. C. (2020). Expressive language disorder in early childhood: Characteristics and intervention strategies. *International Journal of Special Education*, 35(2), 45–58.
5. Tufo, A., Rinaldi, P., & Caselli, M. C. (2019). Expressive language delay and its impact on later literacy development. *Applied Psycholinguistics*, 40(5), 1153–1174. <https://doi.org/10.1017/S0142716419000253>
6. Leonard, L. B. (2014). *Children with specific language impairment* (2nd ed.). MIT Press.
7. Conti-Ramsden, G., Durkin, K., Mok, P. L. H., Toseeb, U., & Botting, N. (2018). Health, employment and relationships: Long-term outcomes of children with speech, language and communication needs. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 53(2), 199–215. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12338>
8. Archibald, L. M. D., & Gathercole, S. E. (2006). Short-term and working memory in specific language impairment. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 41(6), 675–693. <https://doi.org/10.1080/13682820500442602>

9. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *Cambridge Journal of Education*, 41(4), 813–828. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2011.625005>
10. Westwood, P. (2015). *Commonsense methods for children with special educational needs* (7th ed.). Routledge.
11. Филичева, Т. Б., & Чиркина, Г. В. (1993). *Общее недоразвитие речи у детей*. Москва: Просвещение.
12. Левина, Р. Е. (1968). *Основы теории и практики логопедии*. Москва: Просвещение.
13. Лопатина, Л. В. (2004). *Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста*. Санкт-Петербург.
14. Paul, R., & Norbury, C. (2012). *Language disorders from infancy through adolescence*. St. Louis: Mosby.
15. Правдина, О. В. (2003). *Логопедия*. Москва: ВЛАДОС.
16. Шомахмудова, Р. Ш. (2010). *Логопедия*. Ташкент: О'qituvchi.
17. Выготский, Л. С. (1983). *Собрание сочинений*. Москва: Педагогика.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.